

Allarde.

Das Kongreßbüro befindet sich am 23. Juni 1958 im Verkehrsamt am Dom.

Das Kongreßbüro befindet sich vom 24. bis 28. Juni im Messehaus.

Das Messehaus liegt am rechten Rheinufer nahe der Hohenzollernbrücke.

In Quartierfragen wollen Sie sich bitte an das Verkehrsamt der Stadt Köln, in wissenschaftlichen und organisatorischen Fragen an das Kongreßbüro wenden.

Herausgeber: Internationale Gesellschaft für Musikwissenschaft · Gestaltung: Lothar Pabst
Druck: Greven & Bechtold
Printed in Germany · Imprimé en Allemagne

Internationale Gesellschaft für Musikwissenschaft

International Musicological Society

Société Internationale de Musicologie

Siebenter Kongreß in Köln vom 23.-28. Juni 1958

Montag, den 23. Juni 1958

- Anreise
15.00 Uhr Kommissionen und Sonderbesprechungen
Stadtrundfahrten und Besichtigungen
17.30 Uhr Eröffnung der Sonderschau „Exotische
Musikinstrumente“ im Rautenstrauch-Joest-
Museum
20.30 Uhr Begrüßungsabend

Dienstag, den 24. Juni 1958

- 9.00 Uhr Kommissionen
11.00 Uhr Feierliche Eröffnung des Kongresses im
Gürzenich
12.15 Uhr Erster Öffentlicher Vortrag
15.00 Uhr Arbeitsgemeinschaften:
„Editionsprobleme des späten
18. Jahrhunderts“
„Die Tradition des römischen, des fränkischen
und des Gregorianischen Chorals“
„Musikalische Stratigraphie Afrikas“
20.00 Uhr Konzert der Cappella Coloniensis im Funk-
haus des Westdeutschen Rundfunks

Mittwoch, den 25. Juni 1958

- 9.00 Uhr Generalthema I:
„Grundlagen und Wandlungen des
Harmoniebewußtseins“
10.00 Uhr parallel: Allgemeine Sektion
12.15 Uhr Zweiter Öffentlicher Vortrag
15.00 Uhr Elektronische Musik im Funkhaus des
Westdeutschen Rundfunks
15.30 Uhr parallel: Eröffnung der Sonderschau „Musik
im Bild“ im Wallraf-Richartz-Museum
19.30 Uhr Oper im Großen Haus der Bühnen der
Stadt Köln

Donnerstag, den 26. Juni 1958

- 9.00 Uhr Generalthema II:
„Die Improvisation in der Aufführungs-
praxis des 16. und 17. Jahrhunderts“
10.00 Uhr parallel: Allgemeine Sektion
12.15 Uhr Dritter Öffentlicher Vortrag

- 14.30 Uhr Arbeitsgemeinschaften:
„Dynamik und Agogik in der Musik des
Barock“
„Klassifikation der Operngeschichte“
„Die Revision des traditionellen Tonalitäts-
begriffes im Lichte der ethnologischen
Musikforschung“
17.15 Uhr Generalversammlung der Internationalen
Gesellschaft für Musikwissenschaft
19.30 Uhr Konzert des Kölner Rundfunk-Sinfonie-
orchesters im Funkhaus des Westdeutschen
Rundfunks

Freitag, den 27. Juni 1958

- 9.00 Uhr Generalthema III:
„Kategorien des musikalischen Rhythmus
in europäischer und außereuropäischer
Musik“
10.00 Uhr parallel: Allgemeine Sektion
14.30 Uhr Arbeitsgemeinschaften:
„Der Terminus Variation“ (Besprechung
zwecks einer genaueren Begriffsbestimmung)
„Komponist und Verleger 1500-1850. Ihre
nationalen und internationalen Beziehungen
und deren Einfluß auf die Musikgeschichte“
„Der Musiker in der mittelalterlichen
Gesellschaft“
20.00 Uhr Singspiel in den Kammerspielen der Bühnen
der Stadt Köln

Sonnabend, den 28. Juni 1958

- 9.30 Uhr Rheindampferfahrt nach Bonn - Bad
Godesberg (in Bonn Besichtigung des
Beethovenhauses)
20.30 Uhr Geselliger Abend auf der Sünder-Terrasse

Anmeldungen zur Teilnahme und Quartierbestellungen
werden bis zum 15. Januar 1958 erbeten. - Bitte be-
nutzen Sie für alle den Kongreß betreffende Korre-
spondenz folgende Anschriften: (in Quartierfragen) Ver-
kehrsamt der Stadt Köln, Köln, Am Dom, (in wissen-
schaftlichen und organisatorischen Fragen) Internatio-
nale Gesellschaft für Musikwissenschaft (Kongreßbüro),
Kiel, Neue Universität E I 1 (Haus 11).